

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. ÉTICA, GLOBALIDAD CRÍTICA Y BIENESTAR HUMANO

II. DIMENSIÓN EPISTÉMICA Y DESARROLLOS CULTURALES

*III. LA EDUCACIÓN EN CONTEXTO INTERCULTURAL Y
DECOLONIAL*

*IV. REPENSAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR: TEORÍAS Y
PRÁCTICAS*

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 99
2021-3
Septiembre-Diciembre

Revista de Filosofía

Vol. 38, N°99, (Sep-Dic) 2021-3, pp. 645 - 656
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Concepciones etnoeducativas e interculturalidad, perspectivas
hacia una educación intercultural**

*Ethno-Educational Concepts and Interculturality, Perspectives Towards an
Intercultural Education*

Ana Cecilia Vidal Torrecilla

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6467-2904>
Universidad del Magdalena - Santa Marta - Colombia
avidal@unimagdalena.edu.co

Raúl José Martelo Gómez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4951-0752>
Universidad de Cartagena - Colombia
rmartelog1@unicartagena.edu.co

Yesid Alejandro Marrugo Ligardo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2998-2795>
Universidad de Cartagena - Colombia
ymarrugol@unicartagena.edu.co

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5685014>

Resumen

El presente estudio analiza las concepciones, realidades y aportes de la etnoeducación como perspectiva de educación intercultural. Metodológicamente, posee un carácter bibliográfico y teórico documental por sus propósitos de exponer la perspectiva interpretativa del fenómeno de estudio desde la percepción de los autores. Entre los hallazgos, se devela que, a pesar de las políticas públicas existentes, la educación intercultural aún sigue siendo un desafío tanto para el sector educativo, como para ámbitos sociopolíticos. Otra de las principales necesidades, se relaciona con la formación de recurso humano en competencias interculturales debido al impacto positivo que genera tales procesos a la transformación social.

Palabras clave: Etnoeducación; interculturalidad y educación intercultural.

Recibido 05-06-2021 – Aceptado 09-09-2021

Abstract

This study analyzes the conceptions, realities and contributions of ethnoeducation as a perspective of intercultural education. Methodologically, it has a bibliographic and documentary theoretical character for its purposes of exposing the interpretive perspective of the phenomenon under study from the authors' perception. Among the findings, it is revealed that, despite existing public policies, intercultural education still remains a challenge both for the education sector and for socio-political environments. Another of the main needs is related to the training of human resources in intercultural competences due to the positive impact that such processes generate on social transformation.

Keywords: Ethnoeducation; interculturality and intercultural education.

Introducción

Dentro de normativas globales sobre derechos humanos, se ratifica el privilegio de una educación digna y de calidad, vista como el camino para formar ciudadanos reflexivos. Tales ideas se reafirman, con la UNESCO (2021) cuando expone que, “la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad (...)”¹. Por lo que es necesario promover la formación de ciudadanos que puedan convivir como seres diversos, portadores de conocimientos intrínsecos y saberes pre concesivos, para el aprendizaje desde la otredad, “en la comprensión de las culturas diferentes, no sólo para respetarlas sino también para aprender de ellas y buscar, a través del diálogo intercultural, un aprendizaje que contribuya a la convivencia en la diversidad” (Martin y Holguín, 2017, p.81)².

Por su parte, Cornejo (2012), manifiesta que “la necesidad de insistir en la responsabilidad social y ética que le cabe a los sistemas educativos (...) sobre consideraciones de eficiencia y productividad, ha de primar una visión y compromiso con el desarrollo integral, la “inclusividad” y la humanización” (p.20)³. Consideraciones que, lejos de ser antagónicas con los criterios y estándares de calidad impuestos por la globalización, garantizan los propósitos educacionales aun cuando se develan mecanismos de influencia entre culturas, lo que implica procesos el desarrollo multi-organizacional a partir de las interacciones sociopolíticas y económicas entre distintos Estados.

En este contexto, surge la necesidad de generar un análisis crítico sobre la relevancia social y académica que aporta la interculturalidad en los sistemas educativos de Latinoamérica y el Caribe, “(...) tal como aparece en la filosofía de Fornet-Betancourt y la alteridad radical reinterpretada latinoamericanamente por Sidekum para hacerse cargo de

¹ Unesco (2021). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura. *La educación transforma vidas*. Recuperado de <https://es.unesco.org/themes/education>

² Martin, V., y Holguin, A. (2017). Hacia un nuevo Nosotros: La Interculturalidad como espacio para la pregunta por el Otro. *Revista de Filosofía*, N° 87 (3), pp. 71-82. Recuperado de: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/31247/32291>

³ Cornejo Espejo, J. (2012). Retos impuestos por la globalización a los sistemas educativos latinoamericanos. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 17(52), pp. 15-37. Recuperado de: <https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/295/295>

una ética que responda a la humanidad del otro en nuestros contextos de asimetría” (Salas, 2013, p.52)⁴. De acuerdo con Salas (2013), “para resguardar y proyectar el pensamiento intercultural de A. Sidekum en este espacio plural latinoamericano es clave no solo hacer un

ejercicio de tolerancia, sino una apertura a las otras formas de ver, valorar, creer, razonar y pensar” (p.55)⁵.

En dicho proceso de interacción entre culturas se incluye la comunicación y como parte de ella, el lenguaje, los significados, símbolos y manifestaciones del arte como medio de sensibilización de lo humano. La comunicación, es entonces, la mediación para transmitir la cultura como un reto esencial en el desarrollo de la sociedad globalizada. Significa entonces, que “la comprensión de las culturas diferentes, no es sólo para respetarlas, sino también para aprender de ellas y buscar, a través del diálogo intercultural, un aprendizaje que contribuya a la convivencia en la diversidad” (Martin y Holguín, 2017, p.81)⁶.

Es así, como el hombre por su naturaleza como ser social, ha buscado interactuar con el otro motivado por distintos mecanismos de interrelación como parte de sus necesidades sociales. Al respecto, Monteiro (2015), manifiesta que “Uno de los valores humanos fundamentales es el respeto al otro, a la diversidad, que permite el diálogo abierto entre las personas, desarrollando el aprendizaje colaborativo entre sus pares, con libertad” (p.76)⁷. Sin embargo, en el avance de la dinámica social desde la otredad, no ha sido tarea fácil educar en y hacia las humanidades aun cuando son múltiples las maneras de apreciar y comprender la cultura de otras comunidades, bien sea a través de cada manifestación, rasgo distintivo, vivencia, y espacios de interacción social donde la interculturalidad cobra sentido y significado, en miras a una convivencia pacífica.

En este contexto, multidiverso se ha de tener en cuenta la comprensión de la cultura histórica como forma de revivir el pasado y comprender el presente. En así, como la convivencia influye sobre la educación en la medida que se promuevan procesos interculturales de generación en generación, todo con propósitos formativos y de compromiso social; lo que significa comprender las dinámicas del otro desde un pensamiento crítico e intercultural tal como se sustenta en el siguiente postulado:

(...) “Los relatos tradicionales y originarios no pueden ni deben excluirse a priori de toda posible reflexión acerca del actual estado de cosas: crisis

⁴ Salas Astraín, R. (2013). Antonio Sidekum y Raúl Fonet-Betancourt: Ética, reconocimiento y discurso intercultural. *Utopía y Praxis Latinoamericana*. Año 18 (60), pp. 41 – 55. Recuperado de: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/2930/2929>

⁵ Salas Astraín, R. (2013). Antonio Sidekum y Raúl Fonet-Betancourt: Ética, reconocimiento y discurso intercultural. *Utopía y Praxis Latinoamericana*. Año 18 (60), pp. 41 – 55. Recuperado de: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/2930/2929>

⁶ Martín, V., y Holguín, A. (2017). Hacia un nuevo Nosotros: La Interculturalidad como espacio para la pregunta por el Otro. *Revista de Filosofía*, N° 87 (3), pp. 71-82. Recuperado de: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/31247/32291>

⁷ Monteiro de Barros, F. (2015). Problematización y valores humanos en entornos virtuales de aprendizaje. *Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación*, Volumen 9, (2), pp. 73-83. Recuperado de: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/v9n2/art05.pdf>

medioambiental; migración y multiculturalidad; pluralidad y diversidad de géneros, en fin, multiplicidad de cosmovisiones culturales soportadas desde referentes epistémicos que se alejan del relato antropocéntrico característico de la filosofía desde la modernidad en adelante". (Fuica-García, 2020, p.121)⁸

De hecho, las cosmovisiones culturales deberían nacer en los grados iniciales de escolaridad, los ambientes pedagógicos propuestos por el docente deben provocar el dialogo intercultural y espacios de reflexión sobre opiniones, creencias, imágenes y en general la naturaleza y características distintivas de una época o cultura. El así, como el entorno educativo fomenta el sentido y pensamiento cultural para aceptar las relaciones, creencias, acciones e imaginarios de otras personas y comunidades, convirtiéndose este en un espacio para hacer vivo los propósitos educacionales, el desarrollo del pensamiento y la convivencia pacífica. Desde esta postura, surge el presente artículo con el objetivo de analizar las concepciones, realidades y aportes de la etnoeducación como perspectiva de educación intercultural.

Aproximación hacia la interculturalidad y educación intercultural

Para comprender el término de interculturalidad, previamente es necesario exponer como esbozo general la concepción de cultura. (...) "pensar la cultura como bien común, es hacer real el imaginario de memorias compartidas en un sistema integrado de manifestaciones y rasgos sociales, materiales, religiosos y afectivos que distinguen un grupo social" (...) (Blanco, 2021, P.3)⁹. Cabe resaltar, que la cultura es en esencia el sentir de un grupo social, que, al ser compartido, da paso a la integración e intercambio de memorias que la interculturalidad propone, como proceso de aceptación, diversidad, respeto cultural e interacción de distintas culturas que convergen en las atmosferas educativas.

Ahora bien, como premisa, es oportuno distinguir algunas manifestaciones que facilitan la comprensión de la dinámica intercultural. Desde los prefijos multi y pluri, se genera un esbozo previo. En principio, la multiculturalidad sustenta la multiplicidad o presencia de múltiples grupos culturales organizados socialmente en un territorio los cuales existen de manera separada sin tener relación entre sí. Por su parte, la pluriculturalidad, aunque también designa varios grupos se distingue por la coexistencia en miras a la convivencia pacífica.

Es así, como desde lo multi y pluri, se comprende la noción de los intercultural, la cual nace del intercambio e interacción entre distintos miembros de dos o más comunidades, a diferencia de las dinámicas mencionadas, esta, promueve el intercambio e influencia entre los grupos de distintos contextos, por ejemplo el entorno familiar, académico, educativo,

⁸ Fuica-García, F. (2020). La posibilidad de una Ética Intercultural. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Año 25 (88), pp.115-122. Recuperado de: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/30871/31961>

⁹ Blanco Torres, Y., Reinoso Pérez, Y., & Vasquez Maestre, M. C. (2021). Competencias interculturales y globalización, una reflexión en torno a la formación ética: Intercultural Competence and Globalization, a Reflection on Ethical Education. *Revista De Filosofía*, 38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4978931>

laboral, deportivo, religioso, entre otros, desde los que surgen subculturas o co-culturas con distintas maneras de percibir el mundo, expectativas, tradiciones e identidades propias de cada uno. Monteiro (2015), manifiesta que “Uno de los valores humanos fundamentales es el respeto al otro, a la diversidad, que permite el diálogo abierto entre las personas, desarrollando el aprendizaje colaborativo entre sus pares, con libertad” (p.76)¹⁰.

Hecha la observación anterior, la interculturalidad comprende una amalgama de diversas culturas, en esencia promueve el respeto a la diversidad y la interacción social como acciones sumamente asertivas para fijar la mirada hacia la lupa de una práctica escolar participativa con miras de contribuir a la formación de competencias interculturales. Por su parte, Blanco (2021) alude a esta premisa como (...) “las competencias interculturales que hoy resultan del proceso educativo, interacción social y grandes esfuerzos colectivos para fomentar la conciencia de otredad a partir de una mirada esencialista de la cultura y la globalización” (...) (P.3)¹¹. Es decir, dentro de esta interacción educativa se ha brindado relevancia al sentido común, a la inclusión y valoración cultural en todos los contextos y sectores, iniciando en ambientes pedagógicos de aula hasta ámbitos institucionales y comunitarios de la actual sociedad.

De igual manera, el mencionado autor expone:

(...) enseñar en y hacia la interculturalidad, debe significar aprender a ser y convivir con personas responsables y comprometidas socialmente; es decir, aprender la cultura permite comprender la realidad desde un pensamiento crítico como el gestor que la sociedad y el país necesitan (Blanco, 2021, p.5)¹²

Para tales propósitos, es importante tener claridad hacia donde conducen las finalidades de la interculturalidad en el campo educativo, y lo significativo de ahondar a través de ella; con responsabilidad social para la formación de educandos, niños y jóvenes del mundo; a ser, seres con sentido de aceptación cultural, que fomenten relaciones y estrategias de interacción social. Al respecto, Cacciatore (2014), asume el proceso de interacción social como espacios de “(...) convergencia de las prácticas y de los saberes activados por la interculturalidad (filosofía política, éticas aplicadas, sociología, filosofía de

¹⁰ Monteiro de Barros, F. (2015). Problematización y valores humanos en entornos virtuales de aprendizaje. *Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación*, Volumen 9, (2), pp. 73-83. Recuperado de: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/v9n2/art05.pdf>

¹¹ Blanco Torres, Y., Reinoso Pérez, Y., & Vasquez Maestre, M. C. (2021). Competencias interculturales y globalización, una reflexión en torno a la formación ética: Intercultural Competence and Globalization, a Reflection on Ethical Education. *Revista De Filosofía*, 38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4978931>

¹² Blanco Torres, Y., Reinoso Pérez, Y., & Vasquez Maestre, M. C. (2021). Competencias interculturales y globalización, una reflexión en torno a la formación ética: Intercultural Competence and Globalization, a Reflection on Ethical Education. *Revista De Filosofía*, 38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4978931>

la educación, etcétera) esencialmente se dirige a la finalidad de una vida humana digna de ser vivida” (p.46)¹³.

Interculturalidad en la educación de Latinoamérica

Abordando un contexto latinoamericano, en el interés de apostarle a construir una sociedad intercultural, se proponen estrategias de interacciones, investigación e intervención pedagógica a nivel global que contribuyan al fortalecimiento educativo, digno para las etnias en América Latina. Es evidente entonces, que “La mayoría de la literatura sobre etnoeducación en América Latina se centra en el análisis de marcos legales y potencial político, muy pocos han profundizado en los componentes pedagógicos y didácticos”. (Hernández, et al, 2021, p.83)¹⁴. Esto, da cabida a reflexionar que aún existe un grado de desinterés en formar y enaltecer a etnias con significados memorables en la historia de la comunidad latinoamericana. Es así, como " A nivel mundial ha nacido un reto por rescatar la cultura étnica representativa de los ancestros (...) " (Miranda, et al, 2019, p.90)¹⁵. Es decir, se iniciaron preocupaciones sobre ¿Qué está pasando con las culturas étnicas a nivel global?, donde se prevea una necesidad de añadir dentro de los modelos educativos en cada país las cátedras enfocadas a etnias provenientes de cada cultura, e incluir en las políticas educativas, al fortalecimiento desde la educación a salvaguardar los saberes ancestrales de las etnias.

En ese sentido, vislumbrar los procesos de educación intercultural en Latinoamérica representa, “resguardar y proyectar el pensamiento intercultural de A. Sidekum en este espacio plural latinoamericano es clave no solo hacer un ejercicio de tolerancia, sino una apertura a las otras formas de ver, valorar, creer, razonar y pensar” (Salas, 2013, p.55)¹⁶. Estas interacciones y manifestaciones se configuran en ideales y tradiciones comunes, donde la interculturalidad coadyuva al diálogo abierto entre múltiples visiones sobre la base de la ética y el respeto a la diversidad. En Latinoamérica, la “inflexión de las éticas alternativas o emancipadoras han sido decisivas en su vinculación intercultural con los procesos de liberación, las teorías del subdesarrollo y la visibilidad de la opresión, en la explicación de la dependencia y marginalidad de nuestros pueblos” (Díaz Montiel, 2017, p.75)¹⁷.

A su vez, es importante, considerar múltiples factores que provocan la mencionada inflexión y desvían las metas de estas consideradas políticas de Estado, y no son

¹³Cacciatore, G. (2014). Ética y filosofía de la interculturalidad. En W. Puentes González (Comp.), *Educación, Justicia Y Cultura* (Primera edición, pp. 39-51) Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Departamento de Humanidades

¹⁴ Hernández-Martínez A, Cuartas-Agudelo YS, Herrera-Almanza L, Roldan-Tabares MD, MartínezSánchez LM. (2021) Etnoeducación: educación para la salud desde la diversidad cultural. *MedUNAB*. 2021; 24(1): 80-91. Doi: <https://doi.org/10.29375/01237047.3899>

¹⁵ Miranda, P. P., Atia, V. C., Leal, A. O., & Ruiz, J. O. (2019). Educación propia de la etnia Mokaaná: Experiencia organizacional contemporánea. *Revista de ciencias sociales*, 25(3), 88-100. Recuperado de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rccs/article/view/27359>

¹⁶ Salas Astraín, R. (2013). Antonio Sidekum y Raúl Fonet-Betancourt: Ética, reconocimiento y discurso intercultural. *Utopía y Praxis Latinoamericana*. Año 18 (60), pp. 41 – 55. Recuperado de: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/2930/2929>

¹⁷ Díaz Montiel, Zulay. (2017). Raúl Fonet-Betancourt: Intersubjetividad, Diálogo y Ética Intercultural. Una interpretación desde la filosofía latinoamericana. Zulía: Editora Nova Harmonia Ltda. Recuperado de: <https://redivep.com/sitio/wp-content/uploads/2017/02/LIBRO-DE-ZULAY.pdf>

precisamente problemáticas locales de interés comunitarios, son procesos de subdesarrollo que aquejan el sistema social de gran cantidad de países del mundo. Sierra (2003), manifiesta que “el motor que dinamiza todos estos fenómenos contemporáneos de globalización y multiculturalismo no es otro que la acelerada transformación vivida en el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (...)” (p.28)¹⁸.

Ante tal situación, De Vallescar (2013), considera que “es necesario introducir una formación específica en las competencias interculturales para potenciar esos espacios y crear formas de convivencia, sobre la base de una mínima justicia e igualdad” (p.57)¹⁹. Desde esta perspectiva, Cacciatore (2014), asume los procesos interculturales como mediación para la formación ética, por “(...) la convergencia de las prácticas y de los saberes activados por la interculturalidad (filosofía política, éticas aplicadas, sociología, filosofía de la educación, etcétera) esencialmente se dirige a la finalidad de una vida humana digna de ser vivida” (p.46)²⁰.

En este contexto, se reafirma la articulación e integración intencional de la interculturalidad con la acción pedagógica, debido a que el escenario educativo contribuye al fortalecimiento de la formación integral de un perfil profesional con competencias interculturales validadas por los retos y necesidades del contexto local, nacional e internacional. Por tanto, la educación en la escuela debe promover el desarrollo del individuo para vivir en sociedad. No solo se trata de dotar a las personas con los conocimientos que le permitan entender el mundo que lo rodea o con las habilidades para desenvolverse en éste, más bien prepararlo desde una perspectiva ético-moral y participativa para ser parte de él, es decir, su dimensión política. (Castro et al., 2020, p.202)²¹.

Es por ello, que “Se requiere promover la creación de universidades con perspectivas interculturales, como escenarios propicios para el debate y reconocimientos de modos alternativos del saber, como aquellos provistos por culturas milenarias y ancestrales” (Alvarado, 2016, p.125)²². Es decir, que se integre desde los escenarios académicos donde se genera un pensamiento universal, las concepciones interculturales como una construcción intelectual social, educativos y cultural; además es pertinente “(...) aperturarse a una

¹⁸ Sierra Gutiérrez, L. (2003). Globalización, multiculturalismo y comunicación. *Escribanía* (11), pp. 19-31. Recuperado de: <https://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/escribania/article/view/2993/3759>

¹⁹ De VALLESCAR, D. (2013). Interculturalidad, espacio entre culturas y la referencia ético-moral. *Utopía y Praxis Latinoamericana*. Año 18 (60), pp. 57 - 68. Recuperado de: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/2931/2930>

²⁰ Cacciatore, G. (2014). Ética y filosofía de la interculturalidad. En W. Puentes González (Comp.), *Educación, Justicia Y Cultura* (Primera edición, pp. 39-51) Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Departamento de Humanidades

²¹ Castro, Á., Jiménez, R., Iturbe, C. y Silva, M. (2020). ¿Educación STEM o en humanidades? Una reflexión en torno a la formación integral del ciudadano del siglo XXI. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25(9), pp. 197-208. Recuperado de: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/34242>

²² Alvarado, J. (2016). Pensar la universidad en perspectiva decolonial. *Revista de Filosofía*, N° 84 (3), pp. 115-128. Recuperado de: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/31007/32057>

universidad otra, es dar reconocimiento a la existencia de mundos otros, de saberes alternativos y anti hegemónicos (...)" (Alvarado, 2016, p.129)²³.

Etnoeducación como perspectiva de educación intercultural

La etnoeducación, como modelo educativo, no solo busca educar las culturas ancestrales, sino contribuir a resguardar un conocimiento sabio y puro, que subyace desde las etnias en el mundo. Es así, como " A nivel mundial ha nacido un reto por rescatar la cultura étnica representativa de los ancestros (...) " (Miranda, et al, 2019, p.90)²⁴. Es decir, se iniciaron preocupaciones sobre ¿qué está pasando con los grupos étnicos a nivel global?, donde se prevea una necesidad de incluir en la praxis educativa y currículo en general, cátedras enfocadas al desarrollo y promoción cultural, políticas y modelos educativos para el fortalecimiento y salvaguardia de los saberes ancestrales de las etnias.

Como lo describe el informe (UNESCO, 2002) en uno de sus apartados: "los sistemas de educación formal y/o no formal deberían incorporar las percepciones y expresiones de la diversidad cultural", (p.31)²⁵. En ese orden se presentan más exigencias a la educación de calidad plural, en el entendido de entregar mayor apertura a los procesos de educación, flexibilización del currículo, métodos de enseñanza, mayor capacitación, y sobre todo, mantener la identidad nacional y así, (...) buscar innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, puesto que camina hacia la creación de un currículo transdisciplinar que integre la riqueza artística y cultural de la riqueza multiétnica, plurinacional e intercultural de los pueblos (...)" (Dravet et al. 2019,s.f)²⁶.

Por su parte, las ideas planteadas, hacia fomentar los procesos interculturales desde el escenario escolar, realmente enriquece la praxis del educador; tanto en aulas convencionales como ambientes virtuales de aprendizaje, ambos pueden convertirse en espacios significativos donde la interacción intercultural cobre vida y brinde sentido al proceso de enseñanza. "A su vez, tienen que dirimir las directrices micro curriculares, que den reconocimiento a la idiosincrasia cultural de su realidad educativa" (Maldonado, 2019.s, f)²⁷.

Sin embargo, el educando como ciudadano y ser social, se ha considerado como el primer educador de su aprendizaje autónomo, desde la prehistoria se auto formó, por la

²³ Alvarado, J. (2016). Pensar la universidad en perspectiva decolonial. *Revista de Filosofía*, N° 84 (3), pp. 115-128. Recuperado de: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/31007/32057>

²⁴ Miranda, P. P., Atia, V. C., Leal, A. O., & Ruiz, J. O. (2019). Educación propia de la etnia Mokaaná: Experiencia organizacional contemporánea. *Revista de ciencias sociales*, 25(3), 88-100. Recuperado de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/27359>

²⁵ UNESCO. (2002). *Declaración universal sobre la diversidad cultural*. Johannesburgo: UNESCO.

²⁶ Dravet, F., Pasquier, F., Collado, J., De Castro, G. (2019). Transdisciplinaridade e educação do futuro. Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade – Universidade católica de Brasília, Brasília. Recuperado de: <https://www.researchgate.net/publication/337290216> *Transdisciplinaridade e educacao do futuro*.

²⁷ Maldonado, C. (2019). Tres razones de la metamorfosis de las ciencias sociales en el siglo XXI. *Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales*. (64), pp. 114-122 Recuperado de: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/101/10159434009/10159434009.pdf>

necesidad de aclarar sus propias inquietudes, explicar fenómenos e interactuar consigo mismo, con los demás y con el contexto. “En ese sentido, se busca la autoformación desde un proyecto ético de vida, buscando la demostración de saberes a través de la solución de un problema de contexto, social, cultural, laboral, político, económico, afectivo, etc” (Soto et al. 2020, p.372)²⁸.

En otras palabras, las instituciones educativas desde niveles iniciales hasta los superiores deben interesarse por promover la riqueza que brinda la diversidad e interculturalidad que en ellas coexisten en función del desarrollo social en un marco ético profesional. “De esta forma, se logra integrar y unificar los conocimientos científicos con los saberes ancestrales, con la consecuente revalorización de las tradiciones, costumbres y epistemes históricamente olvidados por la ciencia moderna” (Collado, 2018)²⁹.

Concepciones de la educación para las etnias

En este propósito, “La etnoeducación surge para sustentar los principios constitucionales que se refieren a la naturaleza multicultural (...)” (Hernández, et al, 2021, p.82)³⁰. En efecto, la educación para las etnias, ratifica el objetivo de alcanzar leyes constituidas para cada etnia que existen en Latinoamérica y el mundo. La etnoeducación como dinámica intercultural se deriva etimológicamente del término “etnia”, el cual comprende los rasgos distintivos y culturales de nacionalidad, afiliación tribal, religiosa, lengua, y saberes ancestrales de un grupo. Por su parte, la palabra “educación”, vislumbra el proceso de desarrollo, aprendizaje, interacción y socialización del ser.

Es evidente entonces, que el término etnoeducación simboliza la educación para las etnias y promueve la educación en miras a la formación de valores y visibilización de la triétnicidad nacional, la cual integra de tres grandes raíces: la africanidad, la indigenidad y la hispanidad. Esto con el gran propósito de trazar rutas sostenibles desde los campos que competen la inclusión cultural sobre una sociedad que busca la relación eficaz y dinámica entre la multi y pluriculturalidad que posee cada nación.

Por otra parte, profundizando en los rasgos distintivos de los pueblos indígenas, el Banco Mundial (2021), define a estas comunidades como “grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos

²⁸ Soto, J., Rodelo, M., Jay, W. y Ahumada, B. (2020). Identidad cultural Caribe e innovación curricular en proyectos formativos. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, Año 36, No.93 (2), pp. 361-388. Recuperado de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/35125>

²⁹ Collado, J., Carapás, P., Riera, J. (2020). Pedagogías artísticas y praxis interculturales: el cine documental como herramienta didáctica para la innovación educativa. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*. Año 36, Regular No.92: pp. 455-485. Universidad del Zulia. ISSN 1012-1587/ ISSN: 2477-9385. Recuperado de: <https://www.researchgate.net/publication/343319405>.

³⁰ Hernández-Martínez A, Cuartas-Agudelo YS, Herrera-Almanza L, Roldan-Tabares MD, MartínezSánchez LM. (2021) Etnoeducación: educación para la salud desde la diversidad cultural. *MedUNAB*. 2021; 24(1): 80-91. Doi: <https://doi.org/10.29375/01237047.3899>

naturales donde viven(...)»³¹. En otras palabras, son aquellos círculos de poblaciones ancestrales que han permanecido, preservando sus propias tradiciones, lengua, costumbres y creencias ideológicas transmitidas a sus generaciones. Cabe resaltar, que son pueblos puros, portadores de un saber histórico, poseedores de derechos y privilegios por los cuales luchan para su desarrollo comunitario y social.

Entre otras cosas, como alude Miranda (2019) citado por Cunnigham (2011) sobre condiciones de vulnerabilidad que afectan a los pueblos indígenas, son principalmente aquellas relacionadas con deficiencia en (...) “la calidad de los servicios médicos y la educación es más baja y sus tasas de desempleo son más elevadas, aspectos que señalan la existencia de una amenaza real a su identidad y cultura, a pesar de que representan la mayor parte de la diversidad cultural en el mundo” (p.90)³², estudios recientes evidencian que el “acceso al sistema educativo de los pueblos indígenas y afro, han mostrado la baja carga horaria que el área de educación cultural y artística recibe en las mallas curriculares” (Collado et al., 2020, p.459)³³.

Así mismo, en el último estudio realizado por el Banco Mundial (2021), sobre las poblaciones indígenas en América Latina con recepto a su brecha social, económica y educativa por las que estas se encuentran, reportó, que a pesar de los avances en cada región, existe una afectación en medida de exclusión social y educativa, al considerar que “los pueblos indígenas representan el 8 por ciento de la población en la región, también constituyen aproximadamente el 14 por ciento de los pobres y el 17 por ciento de los extremadamente pobres de América Latina” (Banco mundial, 2021)³⁴. En efecto, la alta tasa de inequidad en aspectos educativos vislumbra como una amenaza para el desarrollo sostenible de las naciones. La educación como componente inclusivo fomenta la relación cultural hacia la interculturalidad en el campo académico.

Metodología

Metodológicamente, el componente epistémico abordado para responder al objetivo propuesto, se define a partir de un diseño documental por la búsqueda, estructuración e interpretación de la información como acercamiento al proceso de teorizar. En este sentido, “la investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un

³¹ Banco Mundial (2021). *Pueblos indígenas*. Banco Mundial. Recuperado de <https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples>

³² Miranda, P. P., Atia, V. C., Leal, A. O., & Ruiz, J. O. (2019). Educación propia de la etnia Mokaaná: Experiencia organizacional contemporánea. *Revista de ciencias sociales*, 25(3), 88-100. Recuperado de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/27359>

³³ Collado, J., Carapás, P., Riera, J. (2020). Pedagogías artísticas y praxis interculturales: el cine documental como herramienta didáctica para la innovación educativa. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*. Año 36, Regular No.92: pp. 455-485. Universidad del Zulia. ISSN 1012-1587/ ISSN: 2477-9385. Recuperado de: <https://www.researchgate.net/publication/343319405>.

³⁴ Banco Mundial (2021). *Pueblos indígenas*. Banco Mundial. Recuperado de <https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples>

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de estudio” (Bernal, 2006, p.110)³⁵. Por consiguiente, a partir de la postura documental y bibliográfica, se genera un contraste de postulados como procesamiento y revisión de la literatura de corriente principal selecta para las reflexiones finales del estudio.

Por lo tanto, para la revisión sistemática se consideraron referentes y estudios previos que anteceden y facilitan la comprensión teórica de las categorías de análisis relacionadas con las concepciones, realidades y aportes de la etnoeducación como perspectiva de educación intercultural. Por su parte, Bernal (2006), adiciona que: “las principales fuentes documentales son: documentos escritos (libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, conferencias transcritas, etcétera), documentos fílmicos (películas, diapositivas, contenido audiovisual) y documentos grabados (discos, cintas)” (p.111). Resulta evidente, que a la investigación se le atribuye un carácter documental, por la revisión bibliográfica integrada por artículos publicados en revistas indexadas, tesis y libros digitales como fuentes de información que brinda credibilidad y sustento teórico.

Reflexiones Finales

Como concepción previa y aproximación hacia la interculturalidad y su relación con la educación intercultural. Es oportuno considerar la cultura como el sentir compartido de un grupo social que brinda la integración, aceptación, diversidad de culturas planteadas como intercambio equitativo entre personas y grupos, donde converge un reconocimiento de la propia identidad e identidad del otro. Lo que implica, comprender la dinámica intercultural en la práctica educativa, al reconocer al otro como persona, pero también como cultura. En tales propósitos, la educación se concibe como un proceso de diálogos culturales y construcción del conocimiento, desde experiencias provocadas por docentes y estudiantes, con el propósito de hallar el camino para una educación que responda a las condiciones actuales y futuras como retos de una sociedad plural y globalizada.

Por lo tanto, la comunidad académica debe fijar la mirada hacia un camino que dé sentido y valoración cultural a partir de aulas inclusivas y ambientes pedagógicos con responsabilidad social, en el fomento de relaciones y estrategias de interacción a nivel global. Reflexionar sobre la interculturalidad y educación intercultural en Latinoamérica, es prestar especial interés en salvaguardar los significados memorables en la historia de las comunidades étnicas latinoamericanas. Es dar respuesta a interrogantes e inciertos aún sin resolver, es replantear el estado actual de las poblaciones étnicas a nivel global, las cuales deben ser reconocidas desde la adopción misma de políticas institucionales, modelos educativos, cátedras y estrategias enfocadas al fortalecimiento desde la etnoeducación y para la salvaguarda de saberes ancestrales que han aportado a la identidad étnica del territorio.

³⁵ Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación. Para la administración, economía, humanidades y ciencias sociales. Segunda edición. México: Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Significa entonces, que la interculturalidad trae consigo, una propuesta ambiciosa en miras a la consolidación de sociedades democráticas e inclusivas, que gestionen el reconocimiento de las diferentes culturas, proponer alternativas experiencias y propuestas como principales hechos de interés que motivan los debates de entidades gubernamentales en América Latina y todo el continente.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 99-3 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en octubre de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org